

PANANAW NG MGA MAG-AARAL SA HUMANITIES AT SOCIAL SCIENCES SA PAGGAMIT NG FILIPINO AT INGLES BILANG MIDYUM NG PAG-AARAL SA PHILIPPINE HISTORY

Arian Marie B. Bagayas, Harrey P. Tulang, Avril Gazelle M. Yortas,
Rajnyl C. Guzman, Aliah L. Encarnado, Martin Joshua L. Wee,
Jojames Arnaldo G. Gaddi

Basic Education Department, St. Paul University, Surigao City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215863>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng Filipino at Ingles bilang midyum ng pag-aaral sa asignaturang Philippine History. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng disenyong kuwantitatibo at nagsagawa ng sarbey sa 134 na mag-aaral sa Humanities at Social Sciences. Para sa pag-aanalisa, ginamit ang *frequency count* at *percentage distribution*. *Horizontal bar graphs* at *pie chart* naman ang gamit sa pagpapakita ng mga resulta sa pag-aaral. Natuklasan na mas pabor at nakikitang epektibo ang wikang Filipino bilang midyum ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng Philippine History. Ang resulta ay nagbibigay-diin sa mas malalim na pag-unawa sa mga preferensya at pagkakaiba ng mga pananaw ng mga mag-aaral sa asignaturang "Philippine History". Inirerekomenda ng mga mananaliksik na ang mga guro at institusyon ay mas pagtutuunan ng pansin ang pagpapahusay at pagpapatibay ng kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng Philippine History gamit ang wikang Filipino.

Keywords: *Pananaw, Filipino, Ingles, Philippine History, Midyum*

INTRODUCTION

Ang Pilipinas ay isang bansa na may iba't ibang saklaw ng wika (Gaddi et al., 2024). Ang wikang Filipino ang unang naging opsiyal na wika ng Pilipinas. Bagaman, dahil sa pananakop ng mga Europeo sa mga Amerikano, ang ideya ng pagkakaroon ng iba't ibang wika sa mga paaralan at tahanan ng Pilipinas ay namulat at sinimulan. Bukod pa rito, dahil sa mga magaganda at matagalang benepisyong wikang dayuhan, ang wikang Ingles, ay ginamagamit na sa mga paaralan sa Pilipinas bilang midyum sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Ito din ay nagbibigay-daan sa mga tao na maipahayag ang kanilang kaisipan at damdamin sa kanilang sariling wika, na nagpapalakas ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakakaisa bilang isang bansa. Subalit, may mga hamon din ito tulad ng pag-unawa at pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang wika, na nangangailangan ng patuloy na pagpapahalaga at pagpapalakas ng kasanayan sa pagtuturo at paggamit ng mga ito.

May malaking gampanin sa buhay ng mga tao ang kalidad ng edukasyon. Ito ang tumutulong at nagsisilbing tulay sa pagkakaroon ng mga tao ng mga kaalaman sa buhay na humuhubog sa kanilang mga sariling kaisipan at kakayahan (Ecle, 2014; Gaddi et al., 2024). Nagbibigay-daan ito upang maipahayag ang kanilang mga kaisipan at damdamin sa kanilang sariling wika na nagpapalakas ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang isang bansa. Sa kabilang banda, ang paggamit ng wikang Filipino at Ingles ay nagkaroon ng malaking epekto sa larangan ng pagtuturo mapa-lokalidad man o internasyunal. Bagaman may mga hamon ang paggamit at pag-unawa ang paggamit ng wikang Filipino at Ingles na nagresulta sa pangangailangan na patuloy na pagpapahalaga at pagpapalakas ng kasanayan sa pagtuturo at paggamit ng mga ito, pinagtutuunan ng pansin ng mga guro at mga paaralan ngayon ang paggamit ng wikang Ingles bilang midyum sa pagtuturo.

Ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa unang wika ay nagpapatibay at nagpapadali sa pagbukas daan para sa mas malalim na pag-unawa sa pagkatuto sa mga aralin. Dagdag pa rito, nakakapagpadali ang pagpapabuti sa pag-aaral ng wika pag may mas malalim na pag-unawa sa wikang ginagamit sa mga sariling tahanan (Hassanzadehet & Nabifar, 2011; Languing et al., 2023). Gayundin, ito ay nakakabenepisyong sa mga mag-aaral na nag-aaral ng ikalawang wika. Ang pagkakaroon nila ng kaalaman sa iba't ibang aspekto ng wika ay nakakatulong upang sila ay magkaroon ng kamalayan at kaalaman sa mga iba't ibang aspekto ng wika.

Ang pananaliksik na ito ay maaring makatulong upang malaman ang mga pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng Filipino at Ingles bilang midyum sa pagtuturo sa kursong Philippine History. Ito ay magbibigay ng mas malalim na pag-intindi sa mga guro ng St. Paul University Surigao sa kahalagahan ng wikang ginagamit nila sa pagtuturo at pagkatuto ng kanilang mga estudyante sa asignaturang "Philippine History". Sa tulong ng pag-aaral na ito, matutukoy ang mga bigat at benepisyong na dulot ng paggamit ng dalawang wika sa mga mag-aaral.

Research Questions

Layunin ng pananaliksik na matukoy ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng Filipino at Ingles bilang midyum ng pag-aaral sa asignaturang “Philippine History”.

Tiyak na sinasagot ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang profayl ng mga respondent ayon sa:
 - 1.1 edad; at
 - 1.2 kasarian?
2. Ano ang pananaw ng mag-aaral sa Humanities at Social Sciences sa paggamit ng Filipino at Ingles bilang midyum ng pag-aaral?
3. Batay sa resulta, ano ang maaaring rekomendasyon?

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kuwantitibong-deskriptibo na pananaliksik gamit ang sarbey teknik dahil nakatuon ito sa paglikom at pagsusuri ng mga pananaw ng mga mag-aaral ukol sa paggamit ng Filipino at Ingles bilang midyum ng pag-aaral sa asignaturang "Philippine History". Ang mga mananaliksik ay gumamit ng *stratified random sampling* upang mas mapadali ang pagsasagawa ng sarbey nang hindi nagiging bias sa pagkuha ng mga respondente mula sa anim na seksyon ng Humanities and Social Sciences (HUMSS).

Gamit ang *Slovin's formula*, nabatid na ang bilang ng mga respondente ay isang daan at tatlumpu't limang mga mag-aaral ng Humanities at Social Sciences baitang labing-isa at labing-dalawang. Sa pangkaragdagan, ang instrumentong ginamit sa pananaliksik na ito ay hinalaw at binago mula kay Rabuya (2023). Ang instrumento ay dalawang bahagi. Sa unang bahagi ay ang propayl ng mga mag-aaral batay sa kanilang gulang, kasarian, at marka sa kursong “Philippine History”. Sa pangalawang bahagi ay ang labing-isa na mga item na magpapaliwanag sa pananaw ng mga mag-aaral ukol sa paggamit ng wikang Filipino at Ingles bilang midyum ng pag-aaral sa kursong "Philippine History". Upang sagutin ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito, ginamit ng mga mananaliksik ang *descriptive statistics* partikular ang *frequency analysis* at *percentage*. Bukod pa rito, ang mga mananaliksik ay gumamit ng *horizontal bar graphs* at *pie chart* ra upang ipakita ang mga resulta at magkaroon ng makabuluhang paglalarawan sa mga datos.

RESULTS

Ang bahaging ito ay nagpapakita sa resulta ng isinagawang pag-aaral batay sa mga katanungang inilahad.

Figura 1. *Distribusyon ng mga Mag-aaral batay sa kanilang Edad*

Figura 2. *Kasarian ng mga Mag-aaral*

Talahanayan 1. Pangkalahatang Pananaw Tungkol sa Midyum ng Pag-aaral ng Philippine History

Indicators	f (134)	%
1. Mas gusto kong ituro sa <i>Filipino</i> ang "Philippine History"	81	60
Mas gusto kong ituro sa <i>Ingles</i> ang "Philippine History"	53	40
2. Nakikita kong kapaki-pakinabang ang paggamit ng <i>Filipino</i> bilang midyum ng pagtuturo sa kursong "Philippine History"	83	62
Nakikita kong kapaki-pakinabang ang paggamit ng <i>Ingles</i> bilang midyum ng pagtuturo sa kursong "Philippine History"	51	38
3. Sa tingin ko, magandang ideya na matutuhan ang kursong "Philippine History" sa wikang <i>Filipino</i>	76	57
Sa tingin ko, magandang ideya na matutuhan ang kursong "Philippine History" sa wikang <i>Ingles</i>	58	43
4. Naiintindihan ko ang sinsabi ng aking guro kapag nagpapaliwanag siya ng mga bagay sa <i>Filipino</i>	70	52
Naiintindihan ko ang sinsabi ng aking guro kapag nagpapaliwanag siya ng mga bagay sa <i>Ingles</i>	64	48
5. Nagtatanong ako kapag kailangan ko ng tulong sa pag-unawa gamit ang <i>Filipino</i> .	75	56
Nagtatanong ako kapag kailangan ko ng tulong sa pag-unawa gamit ang wikang <i>Ingles</i> .	59	44
6. Sa pagtuturo ng kursong "Philippine History" gamit ang wikang <i>Filipino</i> ay mahalaga para sa akin.	74	55
Sa pagtuturo ng kursong "Philippine History" gamit ang wikang <i>Ingles</i> ay mahalaga para sa akin.	60	45
7. Kung ang mga gurong nagtuturo sa kursong "Philippine History" ay talagang mahusay sa pagsasalita ng <i>Filipino</i> mas napapadali ang pagkatuto	86	64
Kung ang mga gurong nagtuturo sa kursong "Philippine History" ay talagang mahusay sa pagsasalita ng <i>Ingles</i> mas napapadali ang pagkatuto	48	36
8. Kung ang mga mag-aaral ay may mas metatag na pundasyon ssa wikang <i>Filipino</i> , tataas ang kanilang tagumpay sa kursong "Philippine History"	78	58
Kung ang mga mag-aaral ay may mas metatag na pundasyon sa wikang <i>Ingles</i> , tataas ang kanilang tagumpay sa kursong "Philippine History"	56	42
9. Kung magtatanong ang ating guro sa wikang <i>Filipino</i> , dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang masagot ang mga katanungan	79	59
Kung magtatanong ang ating guro sa wikang <i>Ingles</i> , dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang masagot ang mga katanungan	55	41
10. Kapag gumagamit tayo ng <i>Filipino</i> sa pagtuturo ng "Philippine History", nakatutulong ito sa atin na mas matuto at mas magtagumpay sa kurso	70	52
Kapag gumagamit tayo ng <i>Ingles</i> sa pagtuturo ng "Philippine History", nakatutulong ito sa atin na mas matuto at mas magtagumpay sa kurso	64	48

DISCUSSION

Sa pigura 1 makikita ang makabuluhang presentasyon at interpretasyon ng mga nakalap na datos mula sa mga mag-aaral na respondente batay sa isinagawang sarbey. Makikita ang pagkakaiba-iba ng mga edad ng mga respondente na maaaring magpahiwatig ng pagkakapareho at pagkakaiba sa mga pananaw at opinyon ng mga mag-aaral lalong lalo na sa kanilang pananaw sa paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang midyum sa pag-aaral ng Philippine History. Ang resulta sa pigura 1 ay nagbigay ng malinaw na kaalaman sa mga mananaliksik na ang mga pagkakaiba-iba na ito ay makakatulong upang maunawaan ang mga salik na maaaring makaapekto sa mga pananaw o opinyon ng mga mag-aaral. Mula sa edad na 16 hanggang 19, ang pinakakaunti sa mga respondenteng mag-aaral ay nasa 19 taong gulang. Ito ay maaring magdulot ng mga hamon sa kanilang pag-aaral sapagkat ang kanilang edad at maraming karanasan sa buhay at pag-aaral ay maaring magdulot ng malaking kaibahan ng kanilang pananaw at opinyon (Gaddi et al., 2024, Serato et al., 2024). Sa pangkaragdagan, ito ay maaari din magdulot ng malaking kaibahan sa kanilang mga pangangailangan at mga inaasahan sa pag-aaral kumpara sa kanilang mas bata pang mga kasamahan. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng mga mag-aaral na may edad na 16 na nasa unang taon pa lamang sa Senior Hayskul ay maaaring mas madali ang kanilang pag-angkop sa mga estratehiya na gamit ng mga guro na tutugon sa kanilang mga pangangailangan at tutulong sa kanilang pag-aaral lalong-lalo na sa asignaturang “Philippine History”.

Sa pigura 2 makikita naman ang mga kasarian ng respondente ng isinagawang sarbey. Makikita na ang pie chart ay pantay ang pagkakabahagi, kung saan ang bilang ng mga lalake at mga babaeng respondente ay pareho. Dahil dito, maaring masabi na ang resulta ng pananaliksik ay hindi nakakaapekto o nakakabawas sa potensyal na *bias* mula sa pagkakaiba sa kasarian ng mga kalahok o respondente.

Sa talahanayan 1 naman, ipinakita ang kalagayan kung saan mas nangunguna ang Filipino kaysa sa Ingles. Dahil sa hindi lang mahirap unawain, may mga salita pang mahirap intindihin sa paggamit mula sa wikang Ingles kung kaya makikita sa resulta na mas gusto pa ng malaking bilang ng mga mag-aaral ng Humanities and Social Sciences na Filipino ang gamitin bilang midyum sa pag-aaral sa Philippine History. Sa pangkaragdagan, mas umangat pa nang marami ang may gustong gamitin ang Filipino dahil mas nababagay ito bilang midyum sa pag-aaral ng “Philippine History” dahil Filipino ang isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas. Ang mga respondent bilang mga estudyante, masasabing makabuluhan ang paggamit ng wikang Filipino sapagka’t ito ay gusto ng karamihan na gamitin dahil mas na unawaan nila ito at mas madaling intindihin lalo na at ito ang namulat sa kanilang paglaki. Ito ang nakasanayan ng mga mag-aaral sa pagsasalita mula pagkabata at hanggang sa paglaki, dahil ito ang ating pangunahing wika na maging pagtuturo sa mga paaralan ay hindi mawawala (Gaddi et al., 2024, Biyoyo et al., 2024, Malaluan et al., 2024).

Conclusions

Sa kabuoan, ipinapakita sa mga nakalap na datos ang profayl ng mga mag-aaral: edad at kasarian. Sa pamamagitan ng isinagawang sarbey, natuklasan ng mga mananaliksik na mas lamang ang mga mag-aaral na gusto ang wikang Filipino bilang midyum sa pagtuturo ng asignaturang "Philippine History". Ito ang mas nais nilang gamitin ng mga guro sa paaralan sa pagtuturo ng asignatura. Ang pagtatanong, magaling at pagsisikap na pagsagot, at ang pagtatagumpay ng mga mag-aaral sa asignatura ay dahil sa paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng pag-aaral. Bilang karagdagan, napakalaki ng tulong sa kanilang pagkatuto kung ang kanilang guro ay mahusay sa paggamit ng wikang sila ay komportable. May mga magkakalapit man resulta ngunit ang wikang Filipino ay nag-iiwan ng malaking epekto sa mga mag-aaral. Dahil dito, ang pag-intindi nila sa mga aralin ay napapadali. Nahihikayat din silang mas magpursigi sa pagkatuto at magtagumpay sa asignatura. Dahil sa mga resulta, maaari itong magbigay ng mga oportunidad sa mga guro upang maayos at mapabuti pa ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo na maaring maging pundasyon sa pagpapahusay at pagpapanatili ng mataas na kalidad ng edukasyon. Naglalahad din ito ng oportunidad upang makilala ang mga hamon at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto sa asignaturang "Philippine History".

Recommendations

Batay sa resulta at konklusyon ng isinagawang pag-aaral, narito ang mga sumusunod na rekomendasyon ng mga mananaliksik sa mga guro, institusyon, at mga susunod na mananaliksik:

1. Mas malalim ba pag-aaral ng midyum sa pagkatuto at pagtuturo. Makikita sa resulta na lamang ang kagustuhan ng mga mag-aaral na gamitin ang wikang Filipino bilang midyum sa pagtuturo. Kung kaya, inirerekomenda ng mga mananaliksik na ang mga guro at institusyon ay mas pagtutuunan ng pansin ang pagpapahusay at pagpapatibay ng kakayahan ng mga guro sa pagtuturo gamit ang wikang Filipino. Ito ay maaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na magpapalakas sa kanilang komunikasyon at pagtuturo gamit ang wikang ito. Sa pangkaragdagan, maaring mas mapalalim pa ang pagsusuri ukol sa paggamit ng wikang Filipino at Ingles, hindi lamang sa larangan ng Philippine History kung hindi pati din sa ibang mga kurso sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang paraan ng pangangalap ng datos sa mas maraming mga respondente.

2. Pagsulong sa Wikang Ingles. Malinaw man na mas pinipili ng mga mag-aaral ang Filipino bilang midyum sa pagtuturo sa kurso, ang paggamit at pagtaguyod sa wikang Ingles ay napakahalaga pa din lalong lalo na sa mga pangmatagalang tulong nito sa mga mag-aaral at sa oangkalahatang edukasyon. Ito ay maaring isakatuparan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga asignatura na nakapokus sa kahalagahan ng pagpapalaganap ng wikang Ingles dahil sa pangmatagalang benepisyo nito.

3. Ibang pamamaraan ng pagtuturo. Ang pamamaraan ng pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral ay may napakahalagang papel sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kung kaya, maaari at mahalaga na mag-eksperimento ang mga guro sa iba pang paraan ng pagtuturo na makakatulong sa kaunlaran at pagpapalago ng kaisipan ng mga mag-aaral sa iba't ibang aspekto ng asignaturang "Philippine History". Sa pangkaragdagan, mas napapadali nito ang pagkatuto ng mga mag-aaral lalong lalo na kung maayos at komportable ang mga mag-aaral sa paraan ng pagtuturo ng mga guro.

Compliance with Ethical Standards

Ang pananaliksik ay nagtiyak ng pagsunod sa mga protokol at pamantayan sa pananaliksik. Nagbigay ang mga mananaliksik ng impormadong pahintulot at pagsang-ayon sa mga kalahok bago ang kanilang pakikilahok, upang tiyakin na naiintindihan nila ang layunin ng pag-aaral at ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng mga pormularyo ng impormadong pahintulot, tiniyak sa mga kalahok ang proteksyon mula sa sensitibong impormasyon at kaalaman na ang kanilang pakikilahok ay boluntaryo at maaring bawiin. Binigyang-diin ang pagiging konpidensyal ng mga katauhan at datos ng mga kalahok, na eksklusibo para lamang sa layunin ng pananaliksik. Ang pag-aaral ay sumailalim sa pagsusuri upang tiyakin ang pagsunod at integridad, kabilang ang mga pagsusuri sa plagiarism para sa orihinalidad. Bukod dito, ito ay sumunod sa Data Privacy Act ng 2012 upang pangalagaan ang karapatan at privacy ng mga kalahok.

Acknowledgments

Buong puso kong ipinaaabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga nag-ambag sa tagumpay ng papel na ito, lalong-lalo na sa mga sumali sa mga pagkalap ng datos upang makumpleto ang pananaliksik na ito. Lubos din akong nagpapasalamat sa guro na buong pusong tumulong at nagbigay gabay mula simula hanggang wakas upang tiyakin ang tamang pagkumpleto nito. Sa Lumikha na nagbigay ng kinakailangang karunungan upang maisakatuparan ang akademikong gawain na ito. Sa aking mga kaibigan, mga minamahal, mga mag-aaral, at lahat ng kasama sa gawaing ito, iniaalay ko ang tagumpay sa inyong lahat.

REFERENCES

- Biyoyo, L. E. B., Cabrigas, M. E. J. C., Calumpag, E. P. L., Gaddi, J. A. G., Gales, M., Mapa, C. F. G., ... & Valledor, J. F. (2024). Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-Isang Baitang. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 589-606.
- Ecle, K. (2014). *Napakahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon sa buhay ng isang tao.*
- Gaddi, J. A. G., Serato, J. C., Digal, E. S., & Frias, J. L. (2024). Learning Gap Assessment In Filipino Sa Piling Larangan (Tech-Voc). *European Journal of*

- Humanities and Educational Advancements*, 5(3), 51-55.
<https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/4411>
- Gaddi, J. A., Entendez, C., Angob, W. M., Orillaneda, E. M., Elicano, M. L., Behagan, J. K. M., Ajoc, S., Peña, A. K., Galvez, B. R. M. (2024). Courseware Development in Education: A Literature Review, *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(1), 842-847. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-83>
- Gaddi, J. A., Osorio, I. M., Geotina, A., Plaza, S., Orillaneda, E.M., Alentajan, J., & Maarat, J. (2024). Factors Influencing Entrepreneurial Intention of the Senior High School Students, *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(1), 10-24. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijms-v7i1p102>
- Hassanzadeh, N. & Nabifar N. (2011). *The Effect of Awareness and Explicit Knowledge of Mother Tongue Grammar on the Learning of Foreign Language Grammar*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.813683>
- Languing, B. J., Ferol, J. M. G., Gaddi, J. A., Sarayan, I. R., Bulay, B. Z., & Sarvida, J. H. G. (2023). Factors affecting Grade 11 students' study habits during the pandemic. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 274-288. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.022>
- Rabuya, J. C. A. (2023). Pananaw ng mga Mag-aaral sa Paggamit ng Filipino at Ingles Bilang Midyum ng Pag-aaral ng Matematika sa Makabagong Daigdig. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 5(4).
- Serato, J. C., Gaddi, J. A., Digal, E. S., Labor, M. J. C., Villa, M. C., & Bermudez, Q. L. (2024). Acceptability of coconut meat sisig recipe in St. Paul University Surigao, Philippines. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 43(3), 33–44. <https://doi.org/10.9734/cjast/2024/v43i34358>
- Malaluan, YESM, Tuanda, RKO, Gaviola, SJP, Econar, PBS, Tejano, LHA, Juanite, LKQ, & Gaddi, JAG (2024). Epekto ng Dayuhang Impluwensiya sa Wika at Kultura ng mga Mag-aaral Sa Ikalabing-Isang Baitang. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2 (5), 1102–1120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188881>